

IF+Empreendedor 2023

Relatório Empreendimento CI

Coordenadoras: AD, TPC.

Bolsista Responsável: ACB

Bento Gonçalves, 2023

Dados da Empresa:

Nome do empreendimento	<sigilo>
Razão social	<sigilo>
CNPJ (ou documento equivalente para empreendimentos rurais)	<sigilo>
Área de atuação	Incorporação e construção de empreendimentos imobiliários
Porte	Sociedade Empresária Limitada
Cidade/Estado	Bento Gonçalves/RS
Nome do contato/telefone/e-mail	<sigilo>
Redes sociais	<sigilo>

SERVIÇOS (SITE):

NOSSOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO

Assessoria completa é um dos diferenciais da Competenza. Começa com a escolha do terreno, projeto e método construtivo, permitindo que o cliente deixe todo o processo à cargo da construtora, preocupando-se apenas com a mudança. O planejamento oferecido leva em conta diversos aspectos da construção para que não haja desperdícios, atrasos e imprevistos financeiros durante a obra.

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

Além da construção, a Competenza realiza a incorporação imobiliária e a comercialização de suas unidades, em parceria com as imobiliárias da região de Bento Gonçalves.

REFORMAS

Reformas especializadas com todos os privilégios de uma equipe de Engenharia e profissionais capacitados e comprometidos para minimizar atrasos, desperdícios, com foco na qualidade do serviço e na satisfação do cliente.

EXEMPLOS DE OBRAS REALIZADAS (SITE):

1) Diretrizes Organizacionais - Sugestões sobre as existentes

A Gestão Estratégica é um processo amplo, com foco no desenvolvimento das empresas e consiste na busca por estratégias que guiarão o caminho da organização. Dentre seus objetivos, contribui com a compreensão do que a organização é e o que ela quer se tornar dentro do mercado em que atua. Por sua vez, a análise SWOT é uma das ferramentas estratégicas mais usadas no mundo, devido à facilidade com que pode ser empregada e ela explora os ambientes internos e externos das organizações acerca de seus pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Já a análise do ambiente, por exemplo, o modelo de Porter, aplica uma estrutura rigorosa e validada para entender a concorrência da indústria através de cinco forças: rivalidade entre concorrentes existentes, ameaça de novos concorrentes, poder dos compradores, poder de fornecedores e ameaça de produtos substitutos (PORTER, 1979). A adoção das cinco forças de Porter por meio da implementação de estratégias visa estudar o microambiente e o macroambiente como forma de controle das ameaças de produtos substitutos, entrada de novos concorrentes, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores e rivalidade entre os concorrentes. O modelo analisa medidas preponderantes para as empresas alcançarem diferenciais competitivos no mercado que atuam, além de orientar para definir o que pode ou não afetar as ações da empresa (SILVA; MELO, 2021).

A seguir algumas dessas ferramentas são aplicadas a realidade da Construtora.

MISSÃO, VISÃO E VALORES:

ATUAL: Missão: Proporcionar aos clientes os melhores e mais rentáveis negócios imobiliários, adequados e personalizados a cada situação, com foco total na satisfação do cliente.

PROPOSTA: Missão: Proporcionar aos clientes um alto nível de competência para cada serviço imobiliário personalizado, com foco total na sua satisfação.

Visão: Ser um dos líderes do mercado de negócios imobiliários na Serra Gaúcha dentro de um período de 10 anos.

Valores:

- Ética, verdade e transparência nas negociações;
- Privilegiar o cliente;
- Oferecer um serviço de alta competência.

2) Posicionamento Da Empresa No Mercado

Estratégias competitivas de Porter

Michael Porter (1985) descreve que o conceito de estratégia está conectado com o estabelecimento de ações ofensivas e defensivas, assim como racionais e deliberadas, com o apoio de atividades diferenciadas que visam proporcionar maior retorno financeiro sobre um investimento realizado.

O autor explica as diferenças quanto às estratégias de liderança de custos, diferenciação e foco: (i) Liderança Geral de Custos, a qual objetiva produzir com baixo custo a partir de um controle total de custos. Este posicionamento harmoniza para a organização uma defesa contra a rivalidade dos concorrentes e permite que a empresa se defenda dos compradores poderosos e fornecedores. O baixo custo proporciona barreira à entrada de economia de escala ou vantagens de custo e protege com relação aos substitutos; (ii) Diferenciação, na qual a empresa deseja ser reconhecida no mercado por ter algo de singular a oferecer, com atributos distintos e investimento no produto ofertado; e (iii) Foco, uma vez que a organização direciona seus esforços para um nicho específico de atuação, oferta seus produtos e serviços destinados apenas para os clientes pertencentes a ele, se especializando em tal nicho. A

escolha da estratégia competitiva a ser adotada pela organização deve priorizar a proposta de um conjunto de atividades diferentes daquelas dos concorrentes, para atingir objetivos concretos e mensuráveis, posicionando-se estrategicamente (PORTER, 1990).

Qual a Estratégia adotada?

A estratégia geral é de **Diferenciação**: Nessa estratégia, a empresa busca se destacar da concorrência oferecendo serviços de construção e reforma únicos e de alta qualidade. Isso pode ser alcançado através de recursos exclusivos, como o uso de materiais de alta qualidade, *design* inovador, *expertise* técnica especializada, excelente atendimento ao cliente ou personalização dos projetos de acordo com as necessidades individuais dos clientes. A empresa pode segmentar o mercado-alvo, concentrando-se em clientes dispostos a pagar mais por serviços diferenciados.

Quais os principais Critérios Competitivos e Diferenciais?

- Qualidade dos projetos apresentados e dos serviços realizados;
- Qualificação dos sócios;
- Experiência prática;
- Acompanhamento diário;
- Boa relação com parceiros existentes;
- Inovação tecnológica;
- Reputação e credibilidade.

Qual o perfil dos clientes?

B2C

- Pessoas que procuram adquirir casa própria;
- Renda média-alta;
- Proprietários de residências;
- Investidores imobiliários.

B2B

- Clientes e Parceiros – sejam imobiliárias que trabalham com incorporação, sejam construtoras, arquitetos, decoradores que trabalhem com projetos de reforma.

Quais os serviços prestados?

A Construtora trabalha com construção de casas e prédios, assessorando da escolha do terreno, projeto e método construtivo, permitindo que o cliente deixe tudo a cargo da construtora preocupando-se apenas com a mudança.

A empresa oferece também a incorporação imobiliária e a comercialização de suas unidades, em parceria com as imobiliárias da região de Bento Gonçalves.

Por fim, realiza reformas especializadas com todos os privilégios de uma equipe de engenharia e profissionais capacitados e comprometidos para minimizar atrasos, desperdícios, com foco na qualidade de serviço e satisfação do cliente.

3) Diagnóstico Ambiental:

3.1. Análise SWOT

FORÇAS

- *Expertise* dos sócios;
- Qualidade da prestação de serviço;
- Bom relacionamento com os fornecedores;
- Portfólio diversificado;
- Boa reputação e boas referências;
- Gerenciamento eficiente de projetos;
- Acompanhamento diário das suas obras;
- Ausência de dívidas;
- Capacidade de reinvestimento na empresa;
- *Site* e *Instagram* organizados (publicações com periodicidade).

FRAQUEZAS

- Falta de conhecimento de gestão;
- Dependência de terceiros para aquisição de novos clientes;
- Dependência de terceiros para grandes obras;
- Parcerias limitadas;
- Concorrência acirrada no segmento na região;
- Ambiente físico prescinde de adequações para melhor receber clientes e parceiros (exemplo, uma antessala de recepção; poltrona; objetos de decoração como plantas, quadros; oferecer café, doces, etc., pensar em trocar o serviço com arquitetas que já são parceiras).

OPORTUNIDADES

- Constância do interesse da população em adquirir casa própria;
- Segmentação de mercado (compreensão do público-alvo e trabalhar as estratégias para alcançar o segmento desejado);
- Trabalhar o marketing digital, associado a tráfego pago nas redes, explorando conteúdos como a divulgação da qualidade dos materiais usados e a divulgação dos trabalhos finalizados, parcerias existentes, obras em andamento, depoimentos de clientes, entre outros;
- Participação em feiras do ramo imobiliário;
- Retorno gradativo da confiança dos investidores no setor, pós-pandemia;
- Alto poder aquisitivo da Serra Gaúcha.

AMEAÇAS

- Condições econômicas e políticas instáveis;
- Competição intensa no Setor;
- Existência de concorrentes mais conhecidos no mercado;
- Mudanças constantes nas regulamentações e normas;
- Instabilidade dos preços dos materiais.

3.2. FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER

Ameaça de entrada de novos concorrentes

O mercado imobiliário encerrou o sexto mês consecutivo em desaceleração de 0,46 segundo o índice da IGMI-R ABCIP (Índice Geral de Preços Imobiliários) passando de 14,27% em março para 13,58% em abril de 2023. Esses dados nos mostram estabilidade no setor, e ao mesmo tempo falta de confiança no empresariado.

Rivalidade entre concorrentes existentes

A projeção de crescimento para 2023 será de 2%. Nacionalmente, teremos um mercado mais amplo e competitivo. Localmente, segundo a NB (Jornal Notícias de Bento, de 01/03/23), ouvindo empresários do setor e coletando dados do Censo de 2022, foi mantido valor geral de venda e houve um incremento de 6% em estoque de imóveis em relação a 2022 na cidade de Bento Gonçalves, o que configura ainda equilíbrio entre oferta e demanda no setor.

Ameaça de produtos e serviços substitutos

Segundo a Revista Jardim e Casa, a locação de imóveis será uma grande tendência para 2023 impulsionado especificamente pela geração millenials e geração Z. Pode haver opção pela manutenção da locação em substituição, adiando o sonho da casa própria ou o investimento em casa nova e reforma, devido ao cenário de instabilidade econômica e política, bem como à incapacidade de pagamento de financiamento com altas taxas de juros e de despesas relativas à propriedade, tais como o IPTU e manutenção.

Poder de negociação do fornecedor

Poder de negociação com fornecedores adequado; realizam as compras de acordo com experiências passadas, optam sempre por um produto de alta qualidade com o menor custo possível.

Poder de negociação do cliente

É importante observar que o poder de negociação dos clientes pode ser mitigado em certos casos, por intermédio do desenvolvimento de um relacionamento sólido com os clientes, baseado na confiança, satisfação prévia ou histórico de projetos bem-sucedidos. É o que a empresa tem procurado

efetuar. A lealdade e o valor percebido na parceria podem equilibrar o jogo e criar uma base mais estável para as negociações.

A concorrência, a disponibilidade de informações, a sensibilidade ao preço e a capacidade de substituição são fatores que influenciam a dinâmica de mercado. Encontrar um equilíbrio entre atender às demandas dos clientes e manter a rentabilidade é essencial para o sucesso da empresa nesse ambiente competitivo. A segmentação de mercado também é algo que precisa ser trabalhado pela organização.

4) Análise De Mercado

4.1 Concorrentes

- Ícaro
- Parisotto
- MGF
- Sarcon
- Domum
- MRP
- Panizzi
- Arcari
- Triade
- Icon
- Arka
- Nunes
- Bairros
- Chies
- ENGR

4.2 Parcerias

Se faz importante ampliar as parcerias, com urbanizadoras responsáveis pela consolidação dos novos loteamentos. É relevante também, parcerias com imobiliárias de grande relevância para o setor como Prestige Imóveis e Investimentos, Investire Imóveis, Imosul Imóveis, Imobiliária Sua casa;

Imobiliária Correta; Adriana Imóveis, entre outras. Parcerias com escritórios de Arquitetura é outro fator no qual pode trazer maior rentabilidade.

4.3 Feiras

A participação em feiras e eventos é outro fator crucial para divulgação dos serviços prestados. A exemplo da ExpoBento, feira multisetorial que tem como principal objetivo fomentar os negócios e serviços, com a busca de novos caminhos para a comercialização e divulgação dos produtos.

5. Cenário do Mercado Imobiliário

Segundo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum, a construção civil no País apresentou crescimento nos últimos oito trimestres, até o final de 2022 – tendo ficado em estabilidade apenas no primeiro semestre de 2023. Depois de registrar em 2021 o melhor desempenho desde 2010 (9,7%), a atividade encerrou o primeiro semestre de 2022 com alta de 9,5% comparado com igual período do ano passado. Os resultados foram superiores ao PIB Brasil, o que consolida a importância da atividade como locomotiva do desenvolvimento, gerando emprego e renda de forma imediata. No Brasil, no acumulado até setembro de 2022, a construção civil foi responsável pela geração de 283.566 novos postos de trabalho no País e 9.234 no RS. Hoje são mais de 2,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil e 127.088 no estado do Rio Grande do Sul.

O mercado imobiliário foi o segmento que puxou o bom desempenho da construção civil, demonstrando grande resiliência diante das dificuldades advindas com a pandemia. Na abordagem sobre perspectivas, contribuem para a projeção de um bom incremento na atividade em 2022, mudanças nas regras e condições de financiamento do Programa Casa Verde e Amarela, desaceleração da inflação, crédito imobiliário em patamar elevado e o investimento em infraestrutura que ainda apresenta muitas carências. “Mesmo com o futuro sempre envolvendo incertezas, sustentamos as projeções em indicadores como a atividade se destacando na participação do PIB, com o aumento de postos de trabalho, com a confiança dos empresários que preveem aumento em lançamentos de imóveis, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ainda

monitoramos desafios como taxas de juros, falta de mão de obra qualificada, condições de financiamento imobiliário e cenário político”, concluiu o dirigente da SINDASCON.

De acordo com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, em 2023 o mercado imobiliário está saudável e equilibrado, o que existe é a falta de confiança do empresário do setor. O levantamento faz parte do estudo Indicadores Imobiliários Nacionais do 1º trimestre de 2023, realizado pela CBIC e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica. Outro fator que irá impulsionar o mercado é a aprovação do projeto que prorroga por quatro anos a desoneração da folha de pagamento para vários setores da economia, incluindo entre esses da construção civil (PL 334/2023).

Outra oportunidade para o setor é a retomada do programa habitacional do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, que segundo o Ministério da Cidades, tem como meta contratar dois milhões de mordias até 2026. O programa aumentou a faixa de subsídio para as famílias que recebem até R\$ 2.640,00. Vale ressaltar, que para estes empreendimentos o tributo federal unificado será de 1% incidente sobre a receita mensal de empreendimentos da construção cível e incorporação de imóveis residenciais de interesse social.

Adiciona-se considerar no âmbito local a reportagem do NB (Notícias Bento Gonçalves) a qual ouviu empresários do setor para entender quais as expectativas para este mercado em 2023 e como está o comportamento do consumidor atualmente. De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Construção Civil da Região dos Vinhedos, Rafael Panazzolo, no censo de 2022, o setor da construção civil permaneceu aquecido, mantendo os níveis de vendas em um patamar próximo ao de 2021. Para ele, o setor continua mostrando sua força, e manteve o valor geral de venda do período próximo a faixa de 350 milhões de reais. O estoque de imóveis para venda teve um acréscimo de apenas 6% em relação ao ano anterior, demonstrando equilíbrio entre oferta e demanda.

6. PRINCIPAIS PROBLEMAS ELENCADOS PELO EMPREENDIMENTO:

- Setor Comercial. Ajudar a vender - tem 2 imóveis para a venda. Preço. Qualidade - mesmo minha Casa Minha Vida. Recurso Próprio. Matrículas ok. Folders pra vendas. Imobiliárias. Vídeos. Vila Nova 2. Casas Geminadas;
- Marketing digital;
- Seleção correta do público-alvo – segmentação do mercado;
- Planejamento estratégico – planos de ação.

7. CONCLUSÃO DA ANÁLISE - LEVANTAMENTO DE PRINCIPAIS MEDIDAS NECESSÁRIAS

- Estruturar Plano Estratégico – em elaboração;
- Investir em marketing e mídias digitais * principal ação;
- Melhorar a qualidade de fotos;
- Organizar o *feed*;
- Ampliar para mais redes (Facebook, *Whatsapp Business*, etc.)
- Estudar possibilidades de parcerias e novos fornecedores;
- Estudar possibilidade de participação em eventos do setor.

SUGESTÕES de atuação do Projeto:

Dessa forma, surgem como sugestão de **Ações**, nossos próximos passos:

- Finalizar o plano estratégico, reavaliando missão, visão, valores, de forma a ficar claro para a própria empresa e para os clientes e parceiros da mesma;
- Trabalhar o marketing digital da empresa. Prioridade para o Instagram, já que pesquisas apontam que esta é a mais importante vitrine para negócios *online*;
- Conjunto a isso, acompanhar as avaliações do *google* meu negócio, para vincular endereço a página o que pode auxiliar a dirimir a questão do não conhecimento;
- Trabalhar destaques, identidade visual, padronização das cores;

- Construir um portfólio digital, para enviar a possíveis parceiros (B2B) e a clientes, quando pedirem informações. Este portfólio fará uso de informações deste mesmo plano, mas de forma mais acessível e comunicativa. Disponibilizar o portfólio às mídias sociais;

- Trabalhar a segmentação de mercado (seleção correta do público-alvo): Realizar a segmentação de mercado a fim de ampliar as vendas (produtos prontos e serviços), tornando o processo mais efetivo (eficiente e eficaz). Com a realização da segmentação de mercado será possível tornar mais clara e efetiva as estratégias de marketing voltadas a um target específico. Ao identificar os diferentes segmentos de um mercado, será possível analisar com clareza os clientes dos serviços prestados pela empresa. Se faz necessário identificar algumas categorias como: localização, hábitos de compra e consumo, gênero, faixa etária, classe social, propósito, entre outras.

- Em relação a este último: **Live sobre Vendas: 9 Passos da venda perfeita** - Venda muito. Comece agora!
<https://www.youtube.com/watch?v=W36ZccPP9JM&t=8s>. Destaques:

1. **Aumente os pontos de conversão:** utilizar o máximo de redes sociais possíveis. Explorar o *Call to Action* que é uma chamada para ação, muito comum em sites, emails e anúncios, indicando ao usuário o que deve ser feito. Geralmente, um *Call to Action* (CTA) é um link ou um botão, com uma cor de destaque, e explora termos no imperativo como “acesse” e “clique”.

2. **Capture e registre a informação:** estratégia de *storytelling* no Marketing Digital: (i) Reforça a conexão com a audiência; (ii) Humaniza a marca; (iii) Fortalece a confiança nos produtos/serviços; (iv) Promove o engajamento dos consumidores com a marca; (v) Fortalece o reconhecimento da marca; (vi) Permite partilhar a visão da marca de forma mais fácil e alargada; (vii) Ajuda a ganhar vantagem sobre a concorrência; (viii) Converte visitantes em evangelistas (ou seja, em promotores da nossa marca).
<https://www.growunder.com/pt/blog/dicas/321-como-aumentar-as-vendas-com-estrategia-de-storytelling>. Capturar e registrar.

3. **Metrifique:** metrificar, registrar, quantificar, quantos clientes estão na sua base, e trabalhar então o funil de vendas. Também chamado de *pipeline*, o funil

de vendas é um modelo estratégico que mostra a jornada do cliente, desde o primeiro contato dele com a empresa até o fechamento do negócio. É formado por um conjunto de etapas e gatilhos cujo objetivo é dar suporte à jornada de compra das personas de uma determinada organização. Um dos principais requisitos para iniciar um funil de vendas é aliar áreas de Marketing e Vendas, fornecendo uma estrutura realista para a jornada de Leads e passagem de oportunidades no momento certo para a abordagem de vendas.
<https://resultadosdigitais.com.br/vendas/o-que-funil-de-vendas/>

4. **Dimensione:** tempo de resposta rápido ao cliente. Quando tempo em média você demora por cada processo e nas respostas;
5. **Automatize:** ferramentas de automação do processo; *Whatsapp business...*
6. **Venda:** contato com o cliente – empatia. Entender a necessidade, oferecer o que ele tem de “dor”;
7. **Acompanhe:** maior parte de falhas nos processos de vendas; acompanhar, “correr” atrás do cliente, empresas boas convertem em faixa de 40%. Indicação dos clientes é muito importante, fazer pesquisa com os clientes atuais;
8. **Pós Venda:** pesquisa de satisfação;
9. **Analise:** analisar as pesquisas. Analise os padrões e não somente as exceções.

AÇÕES

Análise do Instagram:

- A empresa possui um Instagram bem organizado com postagens padronizadas e excelentes imagens. Ainda assim, não possui muito engajamento – a média de curtidas é de 20 por post do feed, mesmo que com mais de 1000 seguidores.

A saber, posts de maior número de curtidas: Projeto São João e, depois, Projeto moderno da casa 61, moderna com pedra:

- Assim, os empreendedores podem utilizar melhor essa mídia social, para uma melhoria na divulgação dos serviços da empresa, aumentando sua visibilidade e convertendo em maior reconhecimento da marca recentemente criada;
- Também, é importante humanizar mais a página. Isso pois, pesquisas indicam que o engajamento de pessoas é maior com pessoas. Assim, indicamos inserção de algumas postagens em que os sócios 'apareçam', bem como suas formações, experiências, opiniões em relação à profissão e sua linha de trabalho – sua 'personalidade profissional'.

Sugestões:

- Utilizar mais a ferramenta *reels*, pois está sendo pouco explorada no Instagram da empresa, e esta gera maior alcance de pessoas;
- Exemplos: Criar *Reels* mostrando todo o processo, do início ao fim de uma obra, principalmente o momento da sua entrega e o feedback do cliente (fazer filmagens curtas do dia a dia, ou fotos, depois 'montar'), como essa sequência mas com mais fotos e informações para montar um vídeo de até 30s:

- Fazer reels sobre entregas de chaves a clientes;
- Fazer reels sobre os orçamentos- é tão caprichado o de vocês- tudo o que vocês incluem, cuidados, detalhes...
- Fazer posts (feed e compartilhar nos stories) sobre os sócios, de acordo com o mencionado acima (suas formações, experiências, opiniões em relação à profissão e sua linha de trabalho – sua 'personalidade profissional), dentre outros. Uma ideia de como fazer seria fazer uma postagem "Quem somos", explicando a formação de cada um, falando sobre a carreira e curiosidades que sejam interessantes para criar um vínculo com os clientes;
- Fazer posts sobre conteúdos – o conteúdo gera engajamento, é o que faz o seguidor ficar, querer conhecer a empresa, indicar, lembrar e até comprar o serviço posteriormente. E apenas com base nos orçamentos,

muito material pode ser gerado! –Exemplo: Melhor forma de fazer massa, melhores aberturas, esquemas de cores, melhores materiais...

- Utilizar os valores, missão e visão do empreendimento como conteúdo para postar no feed (conteúdo expositivo);
- Estabelecer contato com clientes, empreendedores falarem mais sobre os serviços da empresa, aparecerem nos stories aproximando-se dos clientes e marcar estes, para que repostem, assim, aparecendo nos feeds dos mesmos também – publicação cruzada;
- Principalmente: postar com maior frequência. Para isso: calendário de postagens (ajuda a planejar as publicações, otimizando o tempo de dedicação para as redes sociais).
 - Segue:
 - https://www.canva.com/design/DAFxqI1tAQ4/zfnb1JrR2GXRuouFqWMFhQ/edit?utm_content=DAFxqI1tAQ4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

2023 . OUTUBRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16		TBT DE ALGUMA OBRA	19	20	21 CONTEÚDO EXPOSITIVO
22	23	24 POST 'QUEM SOU EU' SOBRE UM DOS SÓCIOS	25	26 POST CUIROSIDADE DAS OBRAS	27	28
29	30	31 CONTEÚDO EXPOSITIVO				

2023 . NOVEMBRO	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
				1	2	3	4 CONTEÚDO EXPOSITIVO
	5	6	7 CONTEÚDO EXPOSITIVO	8	9 POST 'QUEM SOU EU' SOBRE O OUTRO DOS SÓCIOS	10	11 CAIXINHA DE PERGUNTAS "FEED BACKS"
	12	13	14 STORIES ENTREGA DE OBRA	15	16	17	18 CONTEÚDO EXPOSITIVO
	19	20	21	22	23 TBT DE PARCERIA/OBRA/ EVENTO	24	25 CAIXINHA DE PERGUNTAS
	26	27	28 CONTEÚDO EXPOSITIVO	29	30 SINAIS DE PROBLEMAS NA OBRA		

2023 . DEZEMBRO	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
						1	2 CONTEÚDO EXPOSITIVO
	3	4	5 CURIOSIDADE DAS OBRAS	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15 PREPARATIVOS PARA O NATAL NAS OBRAS- COMPRAS DE MATERIAIS	16 DEDICATÓRIA DE FELIZ NATAL AOS CLIENTES E PARCEIROS
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27 REELS DE RETROSPECTIVA DO ANO- OBRAS, RELATOS ETC.	28	29	30
31							

Ainda, caso desejem, podemos fazer o *linktree*- com caminho direto para link do portfólio, *whatsapp* dos sócios, site da empresa, localização da sede (com link para o *google maps* do google). Unifica informações e oferece espaço para mais links. E como o contato passa a ser ali, pode-se retirar do cabeçalho os celulares para orçamento e incluir horário de atendimento.

Sobre o portfólio: além de incluir no linktree – ou na descrição, caso não desejem fazê-lo –, enviar a diversos possíveis parceiros. Não possui custo e é a oportunidade de tornar-se mais conhecido, de uma maneira profissional. Ainda, utilizar para enviar a clientes e amigos que possam repassar a outrem. É um instrumento prático, profissional, e pode ser atualizado a qualquer momento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. **Programa Minha Casa, Minha Vida (2023)**. Disponível em: <<https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/materias/programa-minha-casa-minha-vida>>. Acesso em: 26 jun. 2023.

CBIC. **Live CBIC Economia destaca resultado negativo do PIB da construção no 1ºTRI**. Disponível em: <<https://cbic.org.br/live-cbic-economia-destaca-resultado-negativo-do-pib-da-construcao-no-1otri/>>. Acesso em: 16 jun. 2023.

PORTER, M. How competitive forces shape strategy. **Harvard Business Review**, v. 57, n. 2, p. 137-145, 1979.

PORTER, M. **Competitive advantage: creating and sustaining competitive performance**. New York: Free Press, 1985.

PORTER, M. **Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior**. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989.

PORTER, M. **Estratégia competitiva**. São Paulo: Campus, 1990.

PORTER, M. **Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

PORTER, M. **Estratégia Competitiva**. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

SILVA, J. A.; MELO, D. M. Estratégias competitivas: uma análise da aplicação das cinco forças de Porter, na Rede de Lojas do Grupo Maranata. **Business Journal**, v.3, n.1, p.1-15, 2021.

SINDUSCON-RS. **PIB cresce 1,9%, mas construção tem queda de 0,8% no 1ºTRI (2023)**. Disponível em: <<https://sinduscon-rs.com.br/pib-cresce-19-mas-construcao-tem-queda-de-08-no-1tri/>>. Acesso em: 16 jun. 2023.